

ЭВРИСТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ**Файзуллаева Н.С.***кандидат педагогических наук, доцент
Ташкентский государственный экономический университет
г. Ташкент Узбекистан***HEURISTIC LEARNING AS A MEANS OF DEVELOPMENT CREATIVE ABILITIES OF STUDENTS****Fayzullaeva N.***Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor
Tashkent State University of Economics
Tashkent Republic of Uzbekistan***Аннотация**

В статье рассматриваются вопросы проектирования и реализации целей, содержания, критериев оценивания, форм и методов обучения на занятиях эвристического типа.

Abstract

The article discusses the issues of designing and implementing goals, content, evaluation criteria, forms and methods of teaching in heuristic-type classes.

Ключевые слова: «эвристическое обучение», «креативное мышление», «специалист», «мотивация», «виды эвристического обучения».

Keywords: heuristic training, creative thinking, specialist, motivation, types of heuristic training.

Введение. Изменение социально-экономических условий в образовательном пространстве обусловило значительное повышение требований к уровню и качеству подготовки специалиста в вузе. Современный профессионал должен обладать такими качествами, как целеустремленность, деловитость, инициативность, самостоятельность, то есть быть конкурентоспособным на рынке труда. Вследствие этого в системе высшего образования стоит задача не просто обучить студентов тем или иным наукам, а научить их учиться и пополнять свои знания на протяжении всей жизни.

Методология исследования. Для выполнения этих требований необходимо в образовательном процессе вуза создавать условия для развития творческих способностей студентов. Как указывает ряд исследователей (Э. де Боно, Дж. Гилфорд, А. Маслоу и др.), эффективным средством развития творческого потенциала личности является эвристическое обучение в вузе.

Анализ научной литературы позволил выделить следующие противоречия в образовательном процессе:

- между государственным заказом на образование и недостаточной готовностью современных выпускников вузов решать нестандартные задачи, гибко реагировать в изменяющихся социально-экономических условиях;

- между объективной необходимостью развития творческих способностей студентов и направленностью некоторых педагогов на традиционные типы обучения, использующие преимущественно репродуктивные методы;

- между психологической готовностью педагогов реализовывать эвристическое обучение и недостаточным дидактическим и методическим обеспечением использования эвристических методов и приемов в учебном процессе вуза.

Эвристика – наука об открытии нового (от греч. *heurisko* - отыскиваю, нахожу, открываю). Она рассматривает принципиальные вопросы организации мыслительной деятельности в нестандартных ситуациях, то есть тогда, когда перед человеком стоит задача (проблема), решение которой он ранее не встречал.

Дидактическая эвристика - наука об обучении как открытию; это педагогическая теория, согласно которой образование строится на основе творческом развитии студентов и педагогов в процессе создания ими образовательных продуктов в изучаемых областях знаний и деятельности.

Под *эвристическим обучением* понимается обучение, целью которого является проектирование студентами собственного ориентира и содержания образования, а также процесса его исполнения и анализа.

Результаты и их обсуждение. Эвристика зародилась и долгое время развивалась в недрах философии. Разнообразные исследования ученые древности вели в областях математики, физики, механики и других отраслях знания, одновременно пытались ответить на вопросы: как проводить исследования, чтобы они приводили к открытию новых закономерностей? Как правильно решать возникающие проблемы? Как организовать свою мыслительную деятельность, чтобы она протекала целенаправленно? Подобные вопросы не получали однозначного ответа, но постепенно их проработка

обретала более глубокий, объективный и практический характер. Эти качественные процессы мышления назвали эвристическими.

Термин «эвристика» вошёл в III в. н. э. древнегреческий математик Папп Александрийский, который обобщил труды античных математиков. Методы, отличные от чисто логических, Папп объединил под условным названием «эвристика». Его трактат «Искусство решать задачи» можно считать первым методическим пособием, показывающим, какие приёмы следует использовать, если задачу нельзя решить с помощью математических и логических способов.

Прообразом эвристического обучения является метод Сократа, который вместе с собеседником путем особых вопросов и рассуждений приходил к рождению знаний. В период нового времени эвристику возрождали такие ученые как английский ученый Ф. Бэкон (1561—1626), который предложил индукцию в качестве основного метода решения творческих задач. Немецкий философ и математик Г.В. Лейбниц (1646—1716) разработал логику инженерного творчества, которая основывалась на разделении всех понятий на элементарные ячейки, образующие «азбуку» человеческих мыслей, и затем, собирая эти элементы, представлялось возможным составлять бесконечное число решений. Немецкий философ Х. Вольф (1679—1754) и чешский математик Б. Больцано (1781—1848) разработали методы и приемы эвристического обучения.

Длительная история становления эвристического обучения свидетельствует о значимости развития творческих способностей личности, сформированность которых востребована на протяжении всей человеческой истории. Эвристические методы и приемы являются актуальными и в настоящее время и требуют обоснования дополнительных условий для их применения с учетом современной образовательной ситуации.

Творческий, продуктивный процесс в любой области деятельности - это сложный процесс, содержащий множество составляющих, даже круг которых в настоящее время трудно очертить полностью.

В ходе педагогического эксперимента, проведенного нами в условиях квалификационной практики результаты показывают, что 80% педагогов не применяют эвристические методы обучения; 40% педагогов не в полной мере знают, как реализовывать эвристическое обучение; 20% педагогов не считают целесообразным применение методов эвристического обучения. Педагоги также отмечали, что на реализацию эвристического обучения требуется дополнительное время, которое в рамках учебной программы может быть выделено только в ущерб другим изучаемым темам. При этом существуют не достаточное количество учебно-методических разработок по проблемам эвристического обучения.

Анализ исследования.

В ходе педагогического эксперимента по реализации эвристического обучения (в рамках

научно-исследовательской работы кафедры Инновационное образование «Развитие коммуникативных компетентностей студентов университета посредством реализации форм и методов эвристического обучения») оценивалась образовательная продукция студентов на занятиях, а именно результаты выполненных ими эвристических заданий, изменения в уровне сформированности эвристических качеств личности студента (образовательный продукт), а также коммуникативный продукт студента - его умения ставить вопрос в учебном познании, отстаивать свою точку зрения, доказывать и опровергать утверждения, организовывать дискуссии и вести диалог

В процессе эксперимента на занятиях экономического цикла нами использовались следующие эвристические методики и приемы: ассоциативная теория, инсайт, мозговой штурм, инверсия, аналогия. В результате их применения студенты создавали собственные образовательные продукты (идеи, схемы, таблицы, модели, решения). Эти образовательные продукты являются выражением творческой деятельности студента, так как при этом студент создавал субъективно новый продукт ранее неизвестным ему способом.

Инсайт (от англ. Insight— проникновение в суть, озарение, внезапная догадка) – это метод погружения, суть которого состоит в том, что решение осуществляется как преобразование первоначального вопроса и принцип решения возникает «вдруг» или «внезапно». Успех этого метода во много зависит от подачи условий задачи.

Метод эвристических вопросов - для того чтобы найти сведения о каком-либо событии или объекте задаются следующие семь ключевых вопросов: Кто? Что? Зачем? Где? Чем? Как? Когда? Парные сочетания вопросов порождают новый вопрос, например: Как-Когда? Ответы на данные вопросы и их всевозможные сочетания порождают необычные идеи и решения относительно исследуемого объекта. Данный метод прекрасно действует для отработки структуры разных типов вопросов и закрепления вопросительных слов.

Ассоциативная теория базируется на следующих положениях: обучение основывается на чувственном познании; необходимым условием организации обучения выступает включение обучающегося в практику, упражнение, посредством которых у обучающегося возникают ассоциации как средство решения задачи. Данный метод может быть эффективно использован на уроках экономики, при решении межпредметных задач.

В эвристическом обучении студент на первом этапе конструирует знания в исследуемой области реальности. Для этого ему предлагается реальный значимый объект (социальное явление, историческое событие, материал для конструирования и т.п.), но не готовые знания о нем. Полученный студентом продукт деятельности (гипотеза, сочинение, модель и т.п.) затем с помощью педагога сопоставляется с известными достижениями в соответствующей области. В результате студент переосмысливает, достраивает свой результат.

При осуществлении студентом эвристической образовательной деятельности проявляются соответствующие качества личности:

1) когнитивные (познавательные) - умение познавать окружающий мир, задавать вопросы, отыскивать причины явлений, обозначать своё понимание или непонимание вопроса и др.;

2) креативные (-) –фантазия, гибкость ума, чуткость к противоречиям; свобода мыслей и чувств, движений; наличие своего мнения и др.;

3) организационно-деятельностные - способность осознания целей учебной деятельности и умение их пояснить; умение поставить цель и организовать её достижение; способность к нормотворчеству; рефлексивное мышление и др.

Эксперимент показал, что использование элементов эвристического обучения в течение учебного года позволило выявить прирост когнитивных (47 %), креативных (37 %), деятельностных (33 %) качеств личности студента. Так, систематическое - в течение семестра - выполнение эвристических заданий позволило: повысить степень творческой самореализации студентов (68 %); отбросить страх перед высказыванием своей точки зрения (86 %); научиться признавать важность чужого мнения (47 %); лучше узнавать одноклассников, самих себя (57 %); повысить мотивацию к изучению темы в дополнительное время, читать литературу не только по одному предмету (27 %). Данные результаты свидетельствуют об эффективности технологии эвристического обучения в адаптации студента в насыщенном информацией учебном процессе.

Нами было проведено тестирование студентов с целью выявления у них уровня развитости креативных способностей, после проведения экспериментальной работы. Результаты наблюдения показывают, что на треть возросло количество предлагаемых студентами разнообразных вариантов решения задач.

Методика эвристического обучения имеет свои особенности. Традиционно содержание образования передаётся студенту в виде учебного материала с целью его усвоения. В эвристическом обучении учебный материал играет роль среды, которая используется для другой цели - создания студентом собственного содержания образования в виде его личных продуктов творчества.

Отличие эвристического обучения от традиционного состоит также в изменении соотношения между знанием и незнанием. Цель традиционного обучения - перевод незнания в знание: педагог "даёт знания", а студенты их "получают". В эвристическом обучении педагог вместе со студентами наоборот, увеличивают количество своего незнания. Это незнание понимается как рефлексивно зафиксированная в ходе обучения проблематика, важнейший элемент содержания образования, а не отсутствие его.

Ключевой технологический элемент обучения - эвристическая образовательная ситуация - ситуация активизирующего незнания, целью которой является создание студентами личного образовательного продукта (идей, проблемы, гипотезы, модели,

схемы, текста). Получаемый в каждом случае образовательный результат непредсказуем; педагог разрабатывает проблемную ситуацию, задает технологию деятельности, сопровождает образовательное движение студентов, но не определяет заранее конкретные образовательные результаты, которые должны быть получены.

Методика эвристического обучения основывается на открытых заданиях, которые не имеют однозначных "правильных" ответов. Практически любой элемент изучаемой темы может быть выражен в форме открытого задания, например: предложите версию происхождения денег, объясните графическую форму цифр, сочините пословицу на заданную тему, сформулируйте экономическое правило, составьте сборник своих задач, установите происхождение объекта, исследуйте явление и т.п. Получаемые студентами результаты оказываются индивидуальными, многообразными и различны по степени творческого самовыражения.

Лишь после того, как студент создаст собственные понимания, версии и другие начальные продукты познания, ему предлагается ознакомиться с достижениями человечества по данным проблемам. И даже здесь студент не просто усваивает готовые знания, а сопоставляет их с результатами своего опыта, продолжая образовательную деятельность в диалоге с различными позициями, авторами которых являются другие ученые.

Практические занятия помимо кредитно-рейтинговой системы предусматривают ориентацию учебного процесса, построенную с учётом деятельностного подхода, педагогики сотрудничества с опорой на вовлеченность обучаемых в активную творческую работу. Однако применение эвристики в обучении не исключает и традиционную систему обучения. Соотношение традиционного и эвристического может быть различно. На начальных этапах обучения больше доля репродуктивных заданий, на следующих этапах на первый план всё больше выступают эвристические методы

В учебном процессе применяется система эвристических форм занятий, среди которых: занятия целеполагания, эвристические беседы, занятия по проектированию практических задач, конструирования понятий, изобретательства, межпредметные занятия, деловые игры, эвристические лекции и семинары, конференции, защиты творческих работ, рефлексивные занятия.

Концентрированным выражением креативных форм обучения являются эвристические погружения, научные и творческие недели, эвристические олимпиады и проекты, работа в малых группах.

Педагогическим инструментарием педагога служат эвристические методы обучения: методы эмпатии, гипотез, взаимного обучения и самооценки, конструирования понятий, прогнозирования, "мозгового штурма" и др.

Необходимый метод обучения в эвристическом образовании - рефлексия, т.е. осознание способностей деятельности, обнаружение её смысловых особенностей, выявление образовательных интересов студента или педагога. Формы образовательной

рефлексии - устное обсуждение, письменное анкетирование, графическое изображение учеником изменений своего интереса, личной активности, глубины познания, продуктивности, самореализации и др.

Выводы.

Творчество - всегда выход за рамки, изменение существующих знаний, пониманий, норм, создание нового содержания, не включённого предварительно в программу усвоения.

Таким образом, одна из основных задач образования - не учить студента, а учить его учиться, создавать условия для его самореализации, индивидуализировать процесс обучения.

Одной из главных проблем, которая возникла в ходе проведения данного эксперимента стала проблема неподготовленности студентов к данному методу, не готовность обучающихся брать ответственность за результат работы. Также возникла сложность в выборе занятий на которых было возможно использовать эвристический метод.

Исходя из данной информации можно сделать следующие выводы:

1. Сегодня важно сместить акцент в образовании с привычного пассивного получения информации обучающимся на выявление, раскрытие и реализацию его потенциала, наполнение объектов окружающего мира собственными смыслами, целями, содержанием.

2. В эвристическом обучении контролю подлежит не столько степень усвоения готовых знаний, сколько творческое отклонение от них. Основной критерий оценки – личностный рост студента, сравнение его с самим собой за определенный период обучения.

3. Студент сможет продвигаться по индивидуальной траектории во всех образовательных областях в том случае, если ему будут предоставлены возможности: определять индивидуальный смысл изучения учебных дисциплин, ставить собственные цели в изучении конкретной темы или раздела, выбирать оптимальные формы и темпы обучения,

применять способы учения, которые наиболее соответствуют его индивидуальным особенностям, осуществлять рефлексию собственной образовательной деятельности.

4. Для реализации принципа эвристического обучения – выявить, раскрыть и реализовать потенциал личности - необходимо сделать ставку на творческую самореализацию студента, индивидуализацию процесса его образования посредством предоставления возможности ставить цели в учебном процессе, выбирать необходимые формы и методы, осуществлять рефлексию собственной образовательной деятельности, т.е. на инновационные, эвристические технологии в образовательном процессе.

5. Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что использование данных технологий влечёт увеличение объёма работы и преподавателя, и студента при подготовке к занятиям и их проведении, поскольку требует нестандартного подхода при разработке открытых заданий и проектировании эвристических занятий, а также при их выполнении.

Список литературы

1. Андреев, В. И. Педагогическая эвристика для творческого саморазвития - Казань: Центр инновационных технологий, 2015. - 288 с.

2. Качалов А.В. Педагогическая эвристика как средство формирования творческой самостоятельности студентов // Международный журнал экспериментального образования. – 2017. – № 4-2. – С. 181-183; URL: <https://expeducation.ru/ru/article/view?id=11497>

3. Король А.Д. Технология эвристического обучения в высшей школе. Теория и практика. Минск. «Высшая школа» 2020.

4. Никифорова Ж.А. Эвристические методы обучения иностранному языку. American Scientific Journal № (46) / 2021 18-20 стр.

5. Хуторской А.В. Дидактическая эвристика: Теория и технология креативного обучения. - М.: Изд-во МГУ, 2003. - 416 с